

Fuentes cartográficas antiguas para la identificación y conformación del inventario de caminos públicos de Prado del Rey.

Old cartographic sources for the identification and creation of the inventory of public roads in Prado del Rey.

Luis Copano Ortiz

luis.copano@juntadeandalucia.es

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Resumen

Este estudio analiza fuentes cartográficas antiguas para inventariar 80 km de caminos públicos en Prado del Rey. Mediante el análisis documental y georreferenciación de planimetrías históricas, se busca fundamentar la titularidad municipal y garantizar la protección jurídica de este patrimonio demanial.

Palabras clave: caminos públicos, cartografía, inventario, titularidad, vías pecuarias.

Abstract

This study analyzes ancient cartographic sources to inventory 80 km of public roads in Prado del Rey. Through documentary analysis and georeferencing of historical maps, it aims to establish municipal ownership and ensure the legal protection of this public domain heritage.

Key words: public roads, cartography, inventory, ownership, livestock trails.

Más de 80 kilómetros de caminos públicos pradenses casi olvidados, pero que forman parte no solo de la memoria de nuestro pueblo, de sus gentes, sino que se integran en un importante patrimonio cultural que debe ser conocido, y como bien señala el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986), *las Corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición, que deberán inscribir en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo previsto en la legislación hipotecaria*. Y recordemos, que los caminos son bienes inmuebles de dominio público, como recoge el Código Civil desde nada menos que el año 1889, que son *inalienables, inembargables e imprescriptibles*, o lo que es lo mismo, que no se puede vender, ceder o embargar la propiedad del mismo, ni siquiera puede extinguirse su posesión por haber transcurrido cierto período de tiempo.

Evidentemente, la normativa legal siempre tiene sus excepciones. De esta forma, la alteración de la calificación jurídica de los caminos requiere de un expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad, si bien la alteración se produce automáticamente con la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, y con la adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio públicos.

Pero más allá de cuestiones legales, lo que debemos plantearnos, en primer lugar, es si sabemos reconocer lo que es un *camino*. Existen diversas definiciones que pueden ser más o menos acertadas en función del prisma con el que se mire, por lo que a riesgo de equivocarme desarrollaré una propia que no dice nada nuevo, pero que intenta compendiar lo que otros autores ya han analizado.

Un camino no es más que cualquier vía de comunicación terrestre, ya sea pública o privada, que se construye para transitar, que no está integrada en la red de carreteras (estatal, autonómica y provincial) y destinada a uso tradicional (acceso al poblamiento rural, servicio de explotaciones e instalaciones agropecuarias, ...), turístico-recreativo (turismo rural, cicloturismo, actividades ecuestres, ...) y/o ecológico (acceso a espacios naturales).

Existen muchos tipos de caminos que ofrecen una mayor complejidad en su identificación, aunque podríamos integrarlos en dos tipos básicos: los caminos

tradicionales, formados por vías de naturaleza histórica construidas originalmente para el tránsito no motorizado y que conservan sus características originales, como los caminos de carro, los caminos de herradura, las trochas o senderos, los caminos de acequia o las vías pecuarias; y los caminos modernos, formados por aquellos caminos históricos que han sido mejorados para posibilitar la circulación de vehículos a motor o construidos modernamente con dicha finalidad, y excepcionalmente para el tránsito no motorizado, como pueden ser los caminos vecinales, los caminos rurales, los caminos y pistas forestales, las vías verdes o los caminos de servicio de infraestructuras viarias.

Sin lugar a dudas, las vías pecuarias son las más conocidas por todos, debido a su importancia en la trashumancia del ganado y por la existencia de una legislación nacional (Ley 3/1995) que las regula y las define como rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito ganadero, aunque pueden ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios, todo ello con el objetivo de alcanzar el tan preciado desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, por medio de la valorización del paisaje y la conservación del patrimonio natural y cultural.

Para el municipio de Prado del Rey están clasificadas nueve de estas vías para un total de 38 kilómetros, conocidas oficialmente *como Cañada Real de Sevilla a Ubrique, Colada de Arcos a Ubrique, Colada del Camino alto de El Bosque, Colada del Camino bajo de El Bosque, Colada de Villamartín a Grazalema, Colada de Prado del Rey a Bornos, Vereda de Arcos a Zahara, Vereda de Algar a Prado del Rey y Vereda de Algar a El Bosque*. Corresponde a la Junta de Andalucía el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, la clasificación, el deslinde, el amojonamiento, la desafectación y cualesquiera otros actos relacionados con las mismas. No obstante, esta labor aún no ha sido realizada por completo por la administración autonómica por lo que en la mayor parte de los casos solo conocemos de forma aproximada por donde discurren a partir de un croquis, a escala 1:25.000 ó 1:50.000 (figura 1), en los términos municipales con clasificación aprobada incluidos dentro de los *Proyectos de Clasificación de Vías Pecuarias* realizados a mediados del S.XX, que han sido georreferenciados para su digitalización e incorporación en una base de datos espacial. Si bien estos documentos centraban su atención en estas vías, también se recoge el trazado y denominación de un buen número de caminos que permitían la movilidad por el término municipal.

Figura 1. Croquis del término municipal de Prado del Rey y de sus vías pecuarias (1960).

Hasta el momento apenas un 20% de estos trazados han sido deslindados por la Junta, aunque no cabe duda de que se ha realizado una ingente labor de estudio para definir con precisión las coordenadas del eje central y de los límites a ambos lados de dicho eje. No obstante, esta tarea no ha sido homogénea desde el punto de vista territorial, ya que nos encontramos con algunos que cuentan con un alto porcentaje de kilómetros de vías deslindadas y otros, como ocurre con Prado del Rey, en los que aún no se ha resuelto ningún proyecto de deslinde. Esta heterogeneidad también la observamos si analizamos la anchura legal que se ha aprobado para las distintas vías deslindadas. Recordemos que la normativa pecuaria define, con carácter general, tres tipologías de vías para las que concreta una anchura máxima legal: cañadas (hasta 75 metros), cordeles (37,5 m) y veredas (20 m), sin embargo, la realidad es bastante más diversa, ya que existen trazados con anchura superior a los 200 metros y otros que apenas alcanzan los 20,

independientemente de la tipología de vía pecuaria a la que pertenezcan. Incluso para una misma vía se han deslindado tramos de ancho variable que se justifican por los impedimentos territoriales existentes para el mantenimiento de la anchura recogida en la clasificación, como puede ser la existencia de edificaciones, ya sean concentradas o diseminadas. Para Prado del Rey se tiene como referencia las anchuras propuestas para cada una de estas vías por el *Proyecto de modificación de la clasificación de las vías Pecuarias* aprobado por Orden Ministerial de 22 de agosto de 1960 (figura 2).

Núm	Denominación	Anchuras en		
		Legal	Propuesta	Sobrante
VIAS NECESARIAS				
1	Vereda de Arcos a Zahara.....	20,89	20,89	--
2	Vereda de Algar a Prado del Rey....	20,89	20,89	--
3	Colada de Villamartín a Grazalema..	12,00	12,00	--
4	Colada del Camino Bajo de El Bosque	9,00	9,00	--
5	Colada de Prado del Rey a Bornos...	10,00	10,00	--
6	Colada del Camino Alto de El Bosque	9,00	9,00	--
VIAS EXCESIVAS				
7	Cañada Real de Sevilla a Ubrique...	75,22	20,89	54,33
8	Colada de Arcos a Ubrique.....	53,50	20,89	32,61
9	Vereda de Algar a El Bosque.....	20,89	8,00	12,89

Figura 2. Tabla con las anchuras legales y propuestas para las vías pecuarias del término (1960).

En cuanto al estado en el que se encuentra el patrimonio pecuario en Prado del Rey debemos señalar que la principal problemática es la pérdida de anchura de los trazados debido a las usurpaciones ejecutadas por los propietarios y arrendadores de las parcelas colindantes, aunque no podemos indicar que la situación sea alarmante, ya que la recuperación mediante su deslinde y desafectación no encontraría demasiados inconvenientes más allá de determinadas edificaciones que se sitúan dentro de los límites exteriores recogidos por el proyecto de clasificación. No obstante, existen tramos cuyo trazado original no es posible identificarlo sobre el terreno o que han sido modificados, principalmente en las coladas de los *caminos alto y bajo del Bosque*, el tramo más septentrional de la de Villamartín a Grazalema y, sobre todo, la transformación en carretera y vías de acceso al casco urbano de la *Vereda de Arcos a Zahara*.

La otra mitad de kilómetros camineros (44) se corresponden con caminos de titularidad municipal que deben ser rescatados de los fondos documentales por medio de la realización de un inventario de caminos públicos municipales que los dé a conocer a la población y sea motor de desarrollo para la economía local, permitiendo su diversificación y la apuesta por un turismo rural centrado en la sostenibilidad.

Pero ¿quién debe realizar este inventario? La Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía obliga a las entidades locales a *conservar, proteger y mejorar* sus bienes, entre los que se encuentran los caminos públicos, por lo que deben formar un inventario donde se exprese, entre otras cuestiones, su denominación, naturaleza, situación, límites, longitud y anchura, que sería el primer paso para la lucha por su recuperación y puesta en valor.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Prado del Rey no posee un inventario de caminos públicos, documento que, aunque existiera, no es suficiente para acreditar la titularidad. Citando al Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de junio de 1978: «El inventario Municipal es un mero registro administrativo que, por sí solo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de la corporación, siendo más bien un libro que sirve, respecto de sus bienes, de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le corresponden». Estas facultades no son otras que las que recoge la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas: obligación de protección y defensa del patrimonio mediante la investigación de la situación de los bienes que les pertenezcan, el deslinde en vía administrativa de los inmuebles de su titularidad, la recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida y el desahucio en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales.

No podemos culpar de inacción a un municipio que apenas sobrepasa los cinco mil habitantes de desatender la legalidad en lo relativo a la protección de sus caminos públicos ya que, aunque no disponga de un inventario e inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad, no es menos cierto que la mayor parte de su patrimonio caminero se encuentra en buen estado, al igual que anteriormente apuntábamos respecto al pecuario. Aunque bien podemos recordar a municipios como La Pesquera (Cuenca) de apenas doscientos habitantes que, tras años de litigio en los tribunales de justicia contra particulares que cerraban los caminos como cotos de caza, ha

recuperado definitivamente el uso público tras un proceso previo de estudio de sus caminos que permitió la conformación de un catálogo, así como de ordenanzas de uso, en el que se identificaron con precisión los trazados que la documentación histórica recogía.

Para poder determinar el uso público del camino es necesario analizar las fuentes de información sobre la cartografía antigua existente. En primer lugar, hay que reflexionar sobre este concepto apoyado en el «Multilingual dictionary of technical terms in cartography», publicado por la Asociación Cartográfica Internacional (1973) que distingue entre «cartografía antigua» y «cartografía histórica», frecuentemente utilizados como sinónimos, aunque tal confusión no debería producirse, ya que un mapa histórico (historical map) es aquel que «representa características o fenómenos que existen o que se cree que han existido en un periodo del pasado», y mapa antiguo (old/archaic map) «cualquier mapa que ya no sirve para el propósito con el que fue producido y que ahora tiene solo un interés histórico o artístico».

La definición de mapa antiguo establecida en el diccionario multilingüe fija también una variable temporal, afirmando que sirve para «describir mapas manuscritos o grabados producidos antes de mediados del siglo XIX». Sin embargo, la imposición de límites cronológicos se contradice con la primera parte del enunciado y excluye una gran cantidad de documentos cartográficos, como son los generados a partir de 1850 y que ya son considerados como antiguos, por lo que es habitual poner el límite a partir de un hecho científico relevante en vez de uno temporal, como por ejemplo la implantación de la fotogrametría en el proceso cartográfico. En el presente escrito, pondremos como límite la fecha de finalización de la primera edición del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 que data de 1969 ya que, para toda esta serie, se ha actualizado su información y podríamos considerar que ya no sirve para el propósito con el que fue generado.

Aclarado el concepto de cartografía antigua, conviene indicar que no toda permite trasladar el trazado de una vía caminera a la realidad territorial actual, ya que es necesario que la misma posea la suficiente precisión, por lo que la primera referencia cartográfica que podemos utilizar en la recuperación de caminos, ya que se utilizan instrumentos de medición que podemos considerar modernos, son los trabajos previos a la primera edición del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, las denominadas como *Planimetrías*, *Altimetrías* y *Conjuntas*, cuyo período de producción abarca los años 1870 y

Figura 5. Detalle del norte de Prado del Rey en el Catastro de Masas de Cultivo y Clases de Terreno de 1898.

Entre 1875 y 1969 se produce la primera edición del Mapa Topográfico Nacional (MTN), que será la cartografía oficial de España durante más de un siglo. Se produce mediante «Hojas», subdivisiones del territorio nacional realizadas a escala 1:50.000, en las que se recogen el trazado de las vías de comunicación terrestre (carreteras, vías pecuarias, caminos) junto a su denominación, aunque se observa una tendencia a la simplificación con motivo de la inclusión de elementos al mapa que adquieren mayor protagonismo, como pueden ser los usos del suelo.

Estos mapas pueden obtenerse desde el Centro de descargas del CNIG, correspondiente a los trabajos topográficos del antiguo Instituto Geográfico y Estadístico. Para nuestro pueblo se tienen cuatro documentos cartográficos, publicados en 1917 y 1918 (figura 6), que dan cobertura a todo el territorio municipal y que, ordenados por superficie que cubren, son los siguientes:

«MTN50-1049-1917-nnn-Arcos_de_la_Frontera.ecw»,

«MTN50-1050-1918-nnn-Ubrique.ecw»,

«MTN50-1035-1918-nnn-Montellano.ecw» y

«MTN50-1036-1918-nnn-Olvera.ecw».

Para la correcta ejecución de estos trabajos topográficos se requirieron normas comunes para la producción cartográfica. Así, en las «Instrucciones

para los Trabajos Topográficos de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico», de 1878, se indicaba que dichos trabajos comprenderían la triangulación topográfica, el señalamiento de los mojones y línea de término, la representación planimétrica (de los accidentes topográficos como son los ríos, arroyos, canales, acequias, ferrocarriles, carreteras, caminos carreteros y de herradura, cañadas, cordeles, sendas, lagunas, etc.), los planos de las poblaciones que excedan de diez edificios y la representación del relieve del terreno. Se alude expresamente a vías de comunicación terrestres, entre las que se incluyen los caminos carreteros y de herradura, las cañadas, los cordeles y las sendas, no dando a lugar a la existencia de caminos de uso privativo, ya que, por regla general, cuando un camino es privado se indica en la cartografía como «Camino particular», por lo que debemos considerar que todo camino para el que no se concrete su carácter privado es de uso público.

Figura 6. Detalle del noroeste de Prado del Rey en el MTN 1ª edición de 1917.

En la producción del MTN se utilizaron las *minutas* cartográficas, también conocidas como catastrones por el tipo de papel utilizado (katastrón), realizados mediante técnicas de reproducción fotomecánica a escala 1:25.000 pero abarcando la extensión de una hoja del 50.000, cuya cronología los sitúa entre 1910 y 1970, según se utilicen para los trabajos de las primera o segunda

de Andalucía 1:50.000 1940-1944. Cartografía del Estado Mayor del Ejército Alemán» que recoge para nuestro municipio los documentos «M1035_1.jpg», «M1036_1.jpg», «M1049_1.jpg» y «M1050_1.jpg» que datan del año 1941 (figura 8).

Figura 8. Detalle del sur de Prado del Rey en el Mapa Alemán de 1941.

También durante el período de la Segunda Guerra Mundial (1943 y 1944), con el objetivo de dotar a los ejércitos de los países aliados de mapas militares de todos aquellos territorios geoestratégicos que tenían importancia en el desarrollo de la contienda, el Army Map Service, U.S. Army de los Estados Unidos, en colaboración con la Geographical Section of the General Staff del Estado británico elaboró su propia cartografía, también basados en la cartografía española existente, fundamentalmente en el MTN 1:50.000 y, para actualizar la red de carreteras, utilizaron la Guía Michelin de 1935. Los documentos «h1035_1.jpg», «h1036_1.jpg», «h1049_1.jpg» y «h1050_1.jpg», fechados en 1943 son los que recogen el territorio pradense (figura 9), disponibles en el producto cartográfico digital «Mapa de Andalucía 1943-1951. U.S. Army Map Service: Series M581, M786 y M787. Spain», editado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en 2009.

Figura 9. Detalle de la zona central del término municipal de Prado del Rey en el Mapa US Army de 1943.

Con la aprobación de la Ley de 23 de marzo de 1906 referente al Catastro parcelario de España se pretendía superar las deficiencias del catastro por masas de cultivo para lograr la elaboración de un Catastro Nacional al servicio de las políticas tributarias apostando por un sistema basado en la definición gráfica de la parcela. Esto suponía la ardua tarea del levantamiento topográfico de todos los predios rústicos y forestales, pertenencias mineras, solares, edificios, salinas, etc., que dieran a conocer la propiedad territorial. Según el artículo 1º, el objeto de este catastro era «la determinación y representación de la propiedad territorial en sus diversos aspectos, con el fin de lograr que sirva eficazmente para todas las aplicaciones económicas, sociales y jurídicas, con especialidad para el equitativo reparto del impuesto territorial, y en cuanto sea posible, para la movilización del valor de la propiedad».

La formación del Catastro se efectuaba en dos períodos consecutivos. Primero se realizaba un «Avance Catastral» que servía de base para el reparto equitativo de la contribución territorial por medio de dos partes, la agronómica y la planimétrica. Esta última consistía en la realización del plano del municipio con las líneas límite jurisdiccionales identificando los hitos o mojones situados en los linderos, y dentro de esta línea se situarían los polígonos topográficos determinados por líneas permanentes del terreno y

accidentes más notables, como la hidrografía o las vías de comunicación. Posteriormente, se atendería a la conservación y rectificación progresiva del avance hasta la obtención del Catastro parcelario.

Figura 10. Polígono 14 del municipio de Prado del Rey en el Catastro Topográfico Parcelario aprobado en 1951.

Poco tiempo después, la Ley de 3 de abril de 1925 y su Reglamento de 30 de mayo de 1928 apuestan por un Catastro Topográfico Parcelario (ejecutado entre los años 1939 y 1966) dotado de valor jurídico, para lo cual se suprime el Avance Catastral y se introduce el levantamiento de actas de deslinde entre los propietarios, facilitando la incorporación de la información contenida en los Registros de la Propiedad al Catastro Inmobiliario. Cuentan con un plano general o distribuidor por municipio en el que se definen los polígonos, llamado «pañoleta», donde tanto las líneas de término como los polígonos catastrales se obtuvieron por medios topográficos, apoyándose en la Red Geodésica Nacional y mediante taquímetro, brújula y mira. En el interior de los polígonos aparecen las parcelas obtenidas también topográficamente (lo que lo diferencia del producto cartográfico denominado como «Avance

Catastral»), incluyéndose toponimia, numeración de parcelas e incluyendo multitud de caminos, tanto públicos como privados.

Por tanto, constituye una representación gráfica precisa de la realidad territorial en el periodo indicado, con gran valor histórico y jurídico. Las escalas de los planos de los polígonos eran 1:5.000 y 1:2.000 en función del grado de parcelación, por lo que la precisión de estos mapas supera ampliamente a la referida anteriormente. Los mapas pueden obtenerse desde la sección de «Difusión de datos catastrales» de la Sede Electrónica de Catastro, para un total de 17 documentos cartográficos (uno por cada polígono catastral) a escala 1:5.000 para nuestro término, que se denominan siguiendo la siguiente estructura «TP_530026_00_POL01_00.pdf». Al tratarse de documentos en formato pdf no se encuentran georreferenciados, por lo que para trabajar con ellos se hace necesario utilizar procesos de georreferenciación para su utilización dentro de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Convendría hacer una referencia a otros documentos iconográficos como son los vuelos fotogramétricos, los cuales no se encuadran dentro del concepto de mapa, ya que no suponen una representación gráfica simplificada de la superficie terrestre. El primer vuelo sobre territorio nacional se realizó por Julio Ruiz de Alda entre los años 1929 y 1930 sobre la Cuenca del río Segura, que discurre por las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Alicante, con una escala de vuelo 1:10.000. Años más tarde será el Army Map Service de EEUU el organismo que se encargue de realizar tres vuelos con características y cobertura territorial muy dispares, conocidas como «Vuelo Americano». La Serie A (1945-1946) a escala 1:43.000 incluye a casi toda la Península Ibérica, la Serie B (1956-1957) a escala 1:32.000 recoge también las Islas Baleares y la Serie C (1967-1968) a escala 1:45.000, mucho menos extensa pues se limita a una franja central de España situada sobre Madrid, gran parte de las Islas Baleares, sur de Galicia y parte de Asturias, León y Zamora.

Para ahondar en el conocimiento de Prado del Rey nos interesa especialmente la Serie B (figura 11) por dos motivos: en primer lugar, posee una mayor escala y mejor resolución de imagen, lo que permite una mejor identificación de los elementos territoriales, y en segundo lugar, a partir de los fotogramas del vuelo fotogramétrico se ha generado una ortofotografía, que no es más que un producto cartográfico en el que todos los elementos del fotograma

poseen la misma escala, están libres de errores y deformaciones, y poseen la misma validez que un mapa.

Figura 11. Detalle de las salinas de Iptuci en la ortofoto del Vuelo Americano Serie B (1956).

Figura 12. Detalle del núcleo de Prado del Rey en uno de los fotogramas del Vuelo Americano Serie A de 1943.

Por el contrario, aunque para la Serie A se tiene una menor precisión debido a que solo están disponibles los fotogramas de los vuelos, pues solo se tienen

ortorrectificadas las regiones de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Cataluña, la mayor antigüedad de los mismos permite identificar el trazado de las vías de comunicación con una menor modificación de sus elementos, ya que los fotogramas que recogen el territorio pradense se corresponden con el año 1946, una década antes que los correspondientes a la Serie B (Figura 12).

Toda esta labor recopilatoria de documentos cartográficos antiguos, necesaria para la elaboración del inventario de caminos públicos de Prado del Rey, parte de la petición de mi buen amigo y mentor José Manuel Astillero, presidente honorífico de la Asociación Cultural de Estudios Iptucitanos, de redactar un artículo científico y divulgativo para la revista centrado en el patrimonio caminero pradense. Este esfuerzo realizado no debería terminar aquí, por lo que se han digitalizado todos los caminos públicos y privados que se representan en las diversas fuentes, ajustando su trazado a la ortofotografía aérea del Vuelo Americano Serie B para evitar que los posibles errores que se hubieran cometido en la elaboración de la cartografía resten precisión geométrica y validez jurídica a los trazados propuestos.

Aún nos queda mucho trabajo por delante. Será imprescindible detectar aquellos bienes inmuebles que la cartografía catastral considera como bienes de dominio público, entre los que se encuentran los caminos municipales, pero no debemos limitar nuestro objetivo al conocimiento que tenga Catastro sobre los titulares catastrales, ya que como indica el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos. En Derecho, la presunción considera que un determinado hecho o acontecimiento es verdadero, y aprobado por la ley, mientras no se demuestre lo contrario. Esta norma, por tanto, asume la presunción *iuris tantum*, también conocida como presunción relativa, que asume prueba en contrario, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o de un derecho y, para ello, dispondremos como prueba documental la información recogida tanto en las fuentes cartográficas como en otras fuentes documentales de valor histórico.

Para finalizar, deseo que desde la corporación municipal muestren un apoyo decisivo a este proyecto y emprendan el necesario proceso administrativo y jurídico encaminado al inventariado de los caminos públicos municipales y a la inscripción en el registro de los bienes inmuebles correspondientes en el

Registro de la Propiedad, lo que permitirá la defensa y recuperación del patrimonio caminero para convertirse en uno de los municipios pioneros de toda la provincia de Cádiz.